

Influence de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphérique au Bénin.

Influence of the organization of the accounting function on the delay in communication accounting and financial information to peripheral health units in Benin.

NATTA Galbert

Doctorant

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Kara

Laboratoire de recherche en économie appliquée et de gestion

Togo

natagalber75@gmail.com

TANKPE T. Awoki

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Kara

Laboratoire de recherche en économie appliquée et de gestion

Togo

Hyacinthe2@yahoo.com

HOUNKOU C. Emmanuel

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Laboratoire de recherche sur les performances et le développement des organisations

Université de Calavi

Laboratoire de recherche en économie appliquée et de gestion

Bénin

emmahk4@yahoo.com

Date de soumission : 02/04/2022

Date d'acceptation : 09/05/2022

Pour citer cet article:

NATTA. G & al. (2022) «Influence de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphérique au Bénin.», Revue Internationale des Sciences de Gestion «Volume 5 : Numéro 2» pp : 1010 - 1030

Résumé

Ce papier a objectif d'analyser l'influence des facteurs explicatifs de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités périphériques. Une hypothèse relative à l'influence des facteurs de contingence sur le délai de communication des informations comptable et financière a été testée.

Nous avons procédé à une étude exploratoire qualitative (directeurs et responsable d'unités périphériques) suivie d'une analyse statistique confirmatoire des données collectées auprès de 197 gestionnaires des unités périphériques au Bénin. Les résultats indiquent que le retard de transmission des outputs comptables et financiers aux directions départementaux est expliqué significativement par la formation du personnel comptable, le degré d'informatisation du service comptable et le mode de gouvernance.

Aussi, cette recherche permet aux dirigeants d'orienter les décisions des unités périphériques dans des conditions contingentes avec pour clé la formation et la digitalisation du système où une parfaite communication à délai raisonnable s'impose.

Mots clés : fonction comptable ; délai de communication ; information comptable et financière ; Facteurs de contingence ; unité périphérique.

Abstract

The objective of this paper is to analyze the influence of the explanatory factors of the organization of the accounting function on the delay of communication of accounting and financial information of peripheral units. A hypothesis relating to the influence of contingency factors on the delay of communication of accounting and financial information was tested.

We conducted a qualitative exploratory study (directors and managers of peripheral units) followed by a confirmatory statistical analysis of data collected from 197 managers of peripheral units in Benin. The results indicate that the delay in transmitting accounting and financial outputs to departmental management is significantly explained by the training of accounting staff, the degree of computerization of the accounting department and the mode of governance.

Also, this research allows managers to guide the decisions of peripheral units in contingent conditions with the key to training and digitization of the system where a perfect communication with reasonable time is required.

Key words: accounting function ; communication delay ; accounting and financial information ; contingency factors ; peripheral unit.

Introduction

Plusieurs études (Djoutsa & al., 2013 ; Lim, 2013 ; Djongue, 2015 ; Mballa Atangana, 2016 ; Hantem, 2019 ; Fossi & al., 2020) montrent que les performances des organisations publiques et notamment du secteur hospitalier en Afrique restent toujours faibles, malgré l'évolution technologique de la rationalité du management. Ainsi, plus que l'introduction de nouvelles techniques de gestion, l'adaptation des établissements publics aux nouvelles exigences de bonne gouvernance, de productivité, de qualité et de performance dans le contexte actuel de la mondialisation, dépend de la place qui y est accordée à l'information comptable et financière. Toutefois, un certain nombre de travaux (Djoutsa & al., 2013 ; Tikire & al., 2013 ; Tchapnga, 2018 ; Lamkaraf, 2020) semble démontrer que la qualité de l'information comptable et financière, produite et utilisée dans les prises de décision de gestion des organisations en général, et celles d'Afrique en particulier est à l'origine de la faible performance des organisations du secteur hospitalier.

Une cartographie des différents problèmes identifiés sur le terrain nous laisse percevoir la problématique de financement des activités des directions départementales du Bénin, serait lié au retard de communication de l'information comptable et financière. Dans cette optique, l'information possède la qualité de la pertinence lorsqu'elle influence les décisions économiques d'utilisateurs en les aidants à évaluer des événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. Pour être utile, l'information doit également être fiable (Tankpé, 2019).

L'information possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d'erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu'elle est censée présenter ou ce qu'on pourrait s'attendre raisonnablement à la voir présenter. (Tchapnga, 2018). Or une recherche récente mener dans le contexte de l'administration publique béninoise nous souligne qu'il existe une contradiction entre les actions et discours ainsi que l'absence des valeurs partagées(HOUNGBO 2022),ce qui serait de nature à limiter la fiabilité et la communication des informations comptables et financières dans lesdites structures.

Pour exploiter de façon efficace l'information comptable et financière dans les structures déconcentrées du ministère de la santé, il est important d'apprécier dans différents domaines les niveaux de décision pour lesquels on a besoin de l'information comptable et financière, d'appréhender les problèmes et les recouper avec les besoins dans les domaines de la structure. Les différents domaines des structures déconcentrées du ministère de la santé ont besoin pour

fonctionner efficacement, d'utiliser l'information comptable et financière de gestion courante qui reflètent l'image fidèle de la situation économique et financière de la structure. Toute décision de gestion doit être instruite et argumentée ; par conséquent il est important de collecter toutes informations pouvant influencer la décision. L'effet de l'information comptable et financière dans la gestion des structures déconcentrées du ministère de la santé peut aussi être analysé comme une conséquence relative à la communication interne et externe. Sur le plan interne, l'information comptable et financière permet au dirigeant d'être renseigné à tout moment sur l'organisation pour mieux la gérer ; de prendre des décisions circonstanciées quant à l'utilisation optimale des moyens de production dont il dispose ; d'en mesurer les performances grâce à la mise en place d'une structure de mesure et des indicateurs de gestion appropriés (NGO & Al, 2020). Elle permet aux salariés d'être à tout moment au courant des décisions concernant ce milieu dans lequel ils évoluent ; d'apprécier quel est le véhicule privilégié de la communication entre eux et avec les dirigeants. Sur le plan externe, l'information comptable et financière permet à l'Etat de connaître l'usage qui est fait des fonds mis à la disposition des Directions départementales de la santé ainsi que sa situation financière ; de participer de façon conséquente aux prises de décisions. L'information financière est à la fois un moyen de communication et un support indispensable aux prises de décisions rationnelles et adéquates (NGO & Al, 2020).

La question principale de notre recherche est la suivante : *Quelle est l'influence des facteurs explicatifs de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques ?*

Avant de présenter les résultats de cette recherche, nous allons d'abord faire une synthèse de la littérature portant sur les concepts et théories ; ensuite, nous expliquons notre démarche méthodologique et enfin, nous présentons et discutons nos résultats et leurs implications managériales.

1. REVUE DE LITTÉRATURE

Il convient de développer les relations entre les différents facteurs de contingence et le délai de communication des informations comptables et financières.

Lacombe-Saboly (1994) affirme que le manque de formation ou la formation incomplète des comptables salariés de l'entreprise peut influencer négativement la tenue de la comptabilité pour la prise de décision et à une faible utilisation de la comptabilité comme instrument de

gestion. Pour Daoud & Triki (2013), la compétence du personnel du service comptable favorise l'efficacité du système d'information. Selon Houndjo (2021), les dirigeants qui ont participé à une formation en comptabilité ont une meilleure perception des indicateurs clés et du reporting de l'entreprise. Ils bâtissent des hypothèses de gestion précises, qui sont un gain de temps appréciable lors de l'élaboration des budgets sur l'analyse de la comptabilité des exercices précédents.

En sortant d'une formation en comptabilité, les dirigeants savent pour le moins déployer une organisation administrative propre à faciliter leur gestion. Ainsi, quelques heures de formation en comptabilité permettent aussi aux dirigeants de décider en connaissance de cause des travaux comptables qu'ils feront en interne et de ceux qu'ils externaliseront. Le chef comptable décomplexé face aux enjeux comptables réfléchit et décide sans dépendre toujours de comptes rendus de subordonnés ou prestataires extérieures. Il bénéficie d'une autonomie accrue pour la lecture des chiffres qui caractérisent leurs activités. (Djeudja & Djoum Kouomou, 2019).

Un nombre relativement important de travaux se sont intéressés à l'utilité de l'informatique sur le système d'information comptable (Ngongang, 2005 ; Lassoued, 2006 ; Al-Eqab & Adel, 2013 ; Djoutsa, & al., 2013 ; Lim, 2013). L'utilisation des TIC et ses accessoires permet aujourd'hui aux unités périphériques, quel que soit leur taille, de préparer leurs états financiers intermédiaires. L'adoption de l'outil informatique par une entreprise contribue d'une part, l'accessibilité accrue à l'information et à l'amélioration du contrôle des opérations et d'autre part, au perfectionnement de l'efficacité et de la fiabilité des informations. Dans même la logique Nzokouo & Massimango (2020) parviennent à montrer l'issue de leurs résultats de recherche que la participation régulière, le degré de coopération dans la transmission complète et régulière des informations, puis l'utilisation des informations produites par le dirigeant améliore significativement l'efficacité du contrôle de gestion. Selon Ismail & King (2007), le niveau d'informatisation et les acquis informatiques du personnel et du dirigeant propriétaire impactent sur la performance du service comptable des unités périphériques. Lim (2013) souligne que l'adoption des nouvelles technologies de l'information implique des changements importants au service comptable. Effectivement, les responsables comptables sont orientés vers un rôle plus actif dans le processus de prise de décision à cause des changements de la structure organisationnelle du service comptable. C'est ainsi qu'Al-Eqab & Adel (2013) affirment que la sophistication des technologies de l'information et de la communication contribue au traitement des volumes d'informations de plus en plus importants et dans des délais assez courts, dans le

but de contribuer à l'amélioration des conditions de prise de décision des dirigeants. Lassoued (2006), affirme pour sa part que le degré d'informatisation de la gestion paraît fortement relié au délai de communication des informations comptables. Pour Ngongang (2005), la structure comptable à envisager par l'entreprise doit intégrer les technologies de l'information et de la communication résultant des mutations environnementales. D'après cet auteur, une structure comptable intégrant ces paramètres sera à même de vite publier les états financiers.

En s'appuyant sur la littérature, il existe différents modes d'organisation comptable. Une entreprise peut opter soit pour un service comptable qui réalisera l'intégralité des activités comptables (internalisation) ou pour une mutualisation au sein d'un centre de services partagés (Tondeur & De La Villarmois, 2003) ; soit pour une externalisation totale ou partielle. Cette situation est souvent observée dans les structures déconcentrées du ministère de la santé. Le prestataire externe contribue au moins partiellement à la préparation des états de synthèse, notamment par la présentation des comptes. Il joue ainsi un rôle d'acteur comptable. Ses caractéristiques influencent potentiellement les objectifs des états de synthèse de la structure. Outre son niveau d'implication dans la gestion de la structure, Chapellier (1994) montre que son appartenance ou non à un des grands cabinets internationaux est souvent retenue dans la littérature comme pouvant influencer d'une part le délai de diffusion des données comptables et d'autre part l'image fidèle de la comptabilité de la structure cliente. Compte tenu des enjeux informationnels et stratégiques liés à la communication des données comptables, il est logique de penser que l'externalisation d'une partie des activités comptables de l'entité peut permettre d'accumuler les gains en termes de réduction des coûts et de temps. Le prestataire (cabinet ou comptable externe) est un spécialiste. Il aura tendance à s'investir pour permettre à l'entité de communiquer à temps. Ne perdons pas de vue qu'il peut également développer un comportement opportuniste pour rendre la firme externalisatrice dépendante en prenant plus de temps (Djeudja & Djoum Kouomou, 2019). Pour EL YAACOUBI Y. & FARRAT O. (2021) la communication financière en général et la communication financière sur les sites Web en particulier est efficace en termes de rapidité de diffusion et de disponibilité de l'information.

A l'issue de cette analyse, faire soi-même ou confier toute ou partie des activités comptables à un prestataire externe est susceptible d'affecter l'efficacité de la fonction comptable de l'entité.

De cette littérature nous pouvons formuler les hypothèses suivantes :

H1 : la formation du personnel comptable aurait une influence significative sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques.

H2 : il existerait un lien significatif entre le degré d'informatisation du service comptable et le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques

H3 : il existerait une relation significative entre le mode de gouvernance comptable et le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques.

De ces hypothèses découle le modèle d'analyse suivant :

Le modèle d'analyse ci-dessous se définit comme la représentation schématique de la solution théorique au problème objet de recherche. Le modèle lui, est issu d'une analyse logique de la littérature.

Figure 1:Modèle théorique de recherche

Source : Auteurs à partir de la littérature

2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Cette recherche essaie de modéliser un ensemble de relations entre les six (3) variables explicatives du modèle (Facteurs de contingence), et la variable à expliquer (Délai de communication de l'information comptable et financière). Afin de répondre à notre objectif de recherche, nous avons choisi de tester notre modèle conceptuel, en nous inscrivant dans une approche quantitative (Bollecker M., 2007). Nous utilisons ici un raisonnement hypothético-déductif (Baumard P. et Ibert

J., 1999 in Thietart R. A, 2003) qui est en adéquation avec les objectifs de notre recherche, où la démarche théorique nous a permis d'extraire des hypothèses scientifiques réfutables, que nous avons testé sur la base de la théorie de la contingence (Royer et Zarlowski, 2003), en les confrontant à la réalité observée (Roussel et Igalens, 1998). Notre logique de raisonnement correspond entièrement à notre positionnement épistémologique. En effet, celle-ci est le type de raisonnement favorisé dans une approche positiviste (Dubé et Paré, 2003).

Variables explicatives

Ce sont les facteurs de contingences proposées dans la littérature théorique qui peuvent influencer le délai de communication de l'information comptable des unités périphériques.

Variable dépendante

La Communication financière a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche (Pozniak & Guillemette, 2013 ; Tikiré, & al., 2013 ; Oyelere & Mohamed, 2007). D'après ces auteurs, une communication financière est une méthode dont l'action de rendre publiques par les dirigeants d'une entreprise toutes les informations jugées utiles, relatives aux prévisions des résultats, du chiffre d'affaires ou encore des décisions à des futurs investissements. C'est une volonté de renforcer son image, sa notoriété et ainsi instaurer une certaine confiance auprès des investisseurs. Du moins, il ne s'agit pas de fournir au public des données uniquement quantitatives, mais aussi des informations sur la vie de l'entreprise et ses projets. En plus de ce caractère indispensable, elle permet au mieux de répondre aux besoins de ses investisseurs en fournissant des informations fiables, transparentes et stables concernant les résultats annuels et périodiques.

Tikiré & al. (2013) estiment que la diffusion d'une information à temps réel permettrait de réduire en grande masse l'asymétrie d'information et garantir une prise de décision pouvant influencer positivement l'efficacité organisationnelle.

2.1. Échantillon et outils de collecte des données

Notre population cible étant les unités de santé périphériques du Bénin, notre échantillon est composé dans chaque entité, responsable d'unité, du comptable, du responsable de contrôle de gestion de chaque zone sanitaire, du responsable administratif et financier. Cet échantillon est assez représentatif du paysage Béninois en termes d'unités périphériques et de ses relations avec la tutelle.

Tableau1 : Population cible

Unités périphériques par zone sanitaires (UPZS)	Questionnaires			
	Distribués	Non validés	Exploitable	Pourcentage validé
UPZS-Atacora	22	2	20	90,9%
UPZS-Donga	18	3	15	83,33%
UPZS-Borgou	30	2	28	93,33%
UPZS-Alibori	18	2	16	88,88%
UPZS-zou	18	8	10	55,55%
UPZS-Collines	20	4	16	88,88%
UPZS-Mono	22	9	13	59,09%
UPZS-Ouémé	20	5	15	75%
UPZS-Coffo	20	8	12	60%
UPZS-Plateau	22	5	17	77,27%
UPZS-Littoral	20	4	16	80%
UPZS-Atlantique	30	11	19	63,33%
Total	260	63	197	75,77%

Source : Réalisé par les auteurs

Lors du dépouillement, les questionnaires recueillis auprès de certaines personnes n’ont pas été exploités à cause de l’absence de réponses, ou de l’incohérence des réponses. Sur les 260 questionnaires distribués, les questionnaires exploitables sont de 197, soit un taux d’environ 75,77%. Nous avons adressé une lettre aux responsables de chaque zone sanitaire des unités périphériques, ce qui nous a permis d’avoir l’autorisation afin de distribuer nos questionnaires dans les unités périphériques et aussi d’effectuer des entretiens avec différents responsables aussi bien au niveau périphérique qu’au niveau des directions départementales des zones sanitaires. Une semaine après le dépôt du dossier, nous sommes retournés dans chacun des zones sanitaires au niveau de directions départementales pour suivre son évolution ; c’est ainsi, que nous avons reçu des accords de recherche, et avons pu avoir des entretiens avec des responsables chargés de nous aider à obtenir les informations dont nous avons besoin.

La démarche exploratoire qualitative a été adoptée auprès des directeurs et responsable d’unités périphériques suivie d’une analyse statistique confirmatoire des données recueillies sur l’ensemble de l’échantillon. 15 entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des directeurs et

les responsables d'unités périphériques. Nous avons fait une analyse de contenu au cours de laquelle nous avons procédé à une retranscription des 18 entretiens sur les 19 réalisés (soit 94,74%). C'est au cours des entretiens que nous avons pu identifier les facteurs de contingence les plus importants dans les douze sanitaires où sont installées les unités périphériques. En ce qui concerne les autres responsables (179 sur 241, soit 74,27%), nous avons administré le questionnaire. La phase d'enquête sur le terrain s'est déroulée sur une durée allant du 10 Décembre 2021 au 10 Mars 2022, soit trois (3) mois.

Le questionnaire est composé de trois (3) grandes parties : la première traite des caractéristiques des unités périphériques et des personnes interrogées, le nombre d'employés permanents et d'employés conventionnel dans les unités périphériques, la formation nécessaire pour occuper le poste de comptable; la deuxième partie traite du délai de communication des données financières et comptable aux directions départementales. Ce questionnaire unique, a été administré à tous les unités périphériques de l'échantillon, afin de garantir une certaine harmonisation du traitement des données collectées.

Après avoir fait des tests d'indépendance, les hypothèses d'association entre les variables explicatives et les variables à expliquer, nous avons recours à des régressions basées sur le modèle linéaire généralisé afin de déterminer les facteurs explicatifs du délai de communication des informations financières et comptables. Ainsi, les résultats des régressions basées sur ce modèle vont nous permettre d'attribuer les effets significatifs de certains facteurs qui sont susceptibles d'influencer le délai de communication des informations financières et comptables de notre échantillon. Ce modèle se présente donc comme suit :

$$DCINFOCF = \alpha_0 + \alpha_1 FORM + \alpha_2 DEGINFOSC + \alpha_3 MODGOUC + \alpha_4 MQLC + \alpha_5 MPFN + \alpha_6 TAILSC + \mu$$

Où $DCINFOCF$ est une variable métrique et désigne le délai de communication des informations comptables et financières. Avec $X_i = \alpha_1 FORM + \alpha_2 DEGINFOSC + \alpha_3 MODGOUC + \alpha_4 MQLC + \alpha_5 MPFN + \alpha_6 TAILSC$, les variables explicatives ; α_0 , le terme constant ; α_i , les coefficients de la régression. Notons que chaque variable indépendante ne dépend pas du sujet observé. Elle est par conséquent à l'origine du phénomène étudié et est manipulée par le chercheur dans le but d'analyser son effet sur un indicateur du comportement étudié et μ , le terme d'erreur.

2.2. Opérationnalisation des variables

Tableau 2 : Opérationnalisation des variables

Variables	Mesures
<i>Variable dépendante : Délai de communication des informations comptables et financières</i>	
<i>DCINFOCF</i>	<i>DCINFOCF</i> est une variable métrique et désigne le délai de publication des informations comptables et financières. Elle est mesurée par l'échéance de publication des états financiers annuels et plus précisément par la durée (jours) qui sépare la date de clôture de l'exercice comptable à celle de la publication effective des états financiers de synthèse.
<i>Variables indépendantes : facteurs de contingence</i>	
<i>MQLC</i>	<i>MQLC</i> désigne meilleure qualité de leadership. Cette variable est dichotomique. Elle prend 1 si oui et 0 si non.
<i>DEGINFOSC</i>	<i>DEGINFOSC</i> est une variable métrique désignant le degré d'informatisation de la fonction Comptable. Il est mesuré par le nombre d'ordinateurs utilisés au sein du service comptable.
<i>MODGOUC</i>	<i>MODGOUC</i> est une variable métrique désignant l'existence ou non d'administrateur indépendant dans le processus de vérification de l'information. Elle prend 1 si oui et 0 si non.
<i>FORM</i>	<i>FORM</i> désigne la formation du personnel comptable. Elle est mesurée par le nombre d'employés formés et exerçant dans le service de la comptabilité des unités périphériques. 1 pour agents formés dans les métiers comptables et 0 pour agents non formés.
<i>MPFN</i>	<i>MPFN</i> mise en place d'une plateforme numérique d'échanges. Cette variable est mesurée par 0 pour mise en place et 1 pour non.
<i>TAILSC</i>	<i>TAILSC</i> désigne la taille du service comptable. Elle est mesurée par le nombre d'employés exerçant dans le service de la comptabilité des unités périphériques. Elle prendra 1 si oui et 0 si non

Source : Réalisé par les auteurs à partir de la littérature

2.3. Analyse de la multi colinéarité (Test de corrélation sur les variables exogènes de recherche)

Avant la spécification et l'estimation du modèle par la technique d'ANOVA, une analyse systématique des coefficients de corrélation partiels des variables explicatives a été réalisée pour identifier les éventuels problèmes de multi colinéarité. La matrice de corrélation a montré qu'aucun de ces coefficients n'était élevé (sensiblement inférieur à 0,8) pour les variables incluses dans le modèle de recherche. Ainsi, il est espéré que les estimations ne souffrent de

problèmes de multi colinéarité. On peut donc estimer le modèle de régression.

Tableau 3 : Matrice de multi colinéarité

Caractéristiques	DCINF OC F	FOR M	DEGIN FO SC	MODG O UC	MQLC	MPFN	TAILL
DCINFOCF	1						
FORM	-0.0379	1					
DEGINFOSC	-0.1257	0.3414	1				
MODGOUC	0.0661	-0.1152	-0.3467	1			
MQLC	-0.1310	-0.0762	-0.0848	0.3171	1		
MPFN	-0.1615	0.0888	0.0305	0.2843	0.7441	1	
TAILL	-0.1438	0.0544	0.0187	0.2881	0.6005	0.4666	1

Source : Enquête de terrain du 10 Décembre 2021 au 10 Mars 2022

2.4. Statistiques descriptives des variables de recherche

L'analyse descriptive des facteurs déterminants l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière se présente dans le tableau (tableau 2) ci-dessous. Il ressort de ce tableau que, 57,2% des enquêtés ont ressorti l'importance de la formation du personnel comptable sur le délai de communication des informations comptables et financières (selon les informations recueillies un personnel comptable ayant reçu une formation complémentaire en comptabilité arrive à mieux adopter les outils comptables et par ricochet le délai d'information comptable et financière est court et se passe dans un bref délai). A cet effet, les dirigeants doivent prendre des dispositions pour faire former les agents de manière périodique. Ainsi, (soit 65,5%) estiment que le degré d'information du service comptable est essentiel dans le processus de communication de l'information comptable et financière.

En ce qui concerne la variable, le mode de gouvernance comptable (62%) déclarent que le dirigeant mène des efforts louables dans le sens de la gestion inclusive et de gouvernance pour meilleure information comptable (selon les informations recueillies sur le terrain ces actions vont dans le sens de la consultation régulière des agents avant la prise de toute décision, tient compte des opinions, fixe des objectifs comptables en accord avec les désirs des agents avant toute prise de décision).

Pour ce qui est de la mise en place d'une plateforme numérique d'échanges, il ressort que 49,2% estiment que créer des réseaux d'échanges améliorerait le délai de communication comptable et

financière. A cet effet, la mise en place d’une plateforme numérique est fondamentale pour un meilleur délai d’information comptable et financière.

Par rapport à la variable Taille du service comptable, 49,5% des enquêtés estiment que la taille est un outil indispensable pour mieux réussir la communication comptable et financière.

Enfin, une meilleure qualité du leadership améliorerait le délai de communication comptable et financière. Les agents des unités de santé périphérique ont confirmé cette assertion et montré que pour un bon délai de communication comptable et financière la disposition d’un meilleur dirigeant est indispensable.

Tableau 4 : Statistiques des descriptives sur les variables de recherche

Noms des variables	Code	Fréquences relatives (%)	
Variables qualitatives binaires			
Formation du personnel comptable	EOA	Oui = 57,2%	Non = 47,8%
Le degré d’informatisation de la fonction comptable	QGAP	Oui = 65,5%	Non = 30,4%
Mode de gouvernance	AOSC	Oui = 62%	Non = 33,9%
Meilleure qualité de leadership	MQLC	Oui = 52,2%	Non = 38,7%
Mise en place d’une plateforme numérique d’échanges	MPNE	Oui = 49,2%	Non = 46,6%
La taille du service comptable	MDE	Oui = 49,5%	Non = 46,3%

Source : Enquête de terrain du 10 Décembre 2021 au 10 Mars 2022

2.5. Cercle de corrélation et répartition des individus

Figure 2 : Test d’inertie

Source : Réalisé par les auteurs à partir de SPSS

D'après ce test la première dimension explique 40,33% de l'inertie, la deuxième dimension explique 24,85% de l'inertie et la dimension 3 explique 13,290% de l'inertie. Ces trois dimensions expliquent 78,461% de l'inertie totale. De ce qui précède on peut déduire que l'analyse du graphique est valable.

Figure 3 : Cercle de corrélation

Source : Réalisé par les auteurs à partir de SPSS

De ce graphique, il ressort que, les variables MPFN, MQLC et FORM sont dans le même cadran et sont confondus. Ce qui signifie que ces variables évoluent dans le même sens. De plus les variables DEGINFOSC et TAILSC évoluent également dans le même sens. Par ailleurs la variable mode de gouvernance est éloignée des autres variables de recherche. Le mode de gouvernance n'est donc pas une variable qui s'accommode aux autres pris en compte dans le modèle.

Du cercle de corrélation, il ressort trois différentes répartitions des individus enquêtés. Un premier cluster regroupant en majorité des individus ayant opté pour le degré d'informatisation et la taille du service comptable comme outils nécessaires d'influence sur le délai de communication de l'information comptable et financière de la

Le deuxième cluster est composé des individus ayant accepté MPFN MQLC et FORM comme délai de communication de l'information comptable et financière des unités périphériques. Enfin, le troisième cluster regroupe ceux ayant opté pour le mode gouvernance.

3. ANALYSE DES RESULTATS DE RECHERCHE

Les résultats de l'influence des facteurs explicatifs de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques se présentent comme ci-dessous :

Tableau 5 : Récapitulatif des résultats de régression par technique d'ANOVA

Variables	Coefficient	Erreurs standard Robustes	z	P>z
FORM	85.5901739	4.27919787	3.19	0.0022
DEGINFOC	23.29219732	5.8231258	4.34	0.0071
MODGOUC	45.3920097	5.04355663	3.76	0.0031
MQLC	19.0773897	4.76934742	3.56	0.0177
MPFN	.513107444	.513107444	0.38	0.5410
TAILSC	2.34752175	2.34752175	1.75	0.1961
Pseudo R²	0.6876			
Nombre d'observations	197			

Source : Enquête de terrain du 10 Décembre 2021 au 10 Mars 2022

De ce tableau, nous observons que le coefficient associé à la variable FORM est positif et significatif au seuil de 1%. Ainsi, la formation du personnel comptable influence le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques

En ce qui concerne la variable DEGINFOC, le coefficient qui lui est associé est positif et significatif au seuil de 1%. On conclut donc que le degré d'informatisation du service comptable a une influence positive et significative sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques. Ce résultat s'explique par le fait que les technologies de l'information et de la communication au sein d'une organisation affectent les délais de l'information comptable et financière dans ces unités périphériques. Autrement dit, plus le degré de l'informatisation du service comptable est élevé dans une entreprise, plus élevé est le délai de communication de l'information comptable. Ces résultats sont conformes

à ceux trouvés par Fossi et al. (2020). Par ailleurs, le coefficient associé au mode de gouvernance comptable des unités de santé périphériques est positif et significatif au seuil 1%. De plus le coefficient associé aux meilleures qualités de leadership est positif et significative au seuil de 5% sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités de santé périphériques

Par contre, le coefficient associé aux variables MPFN et TAILSC est positif mais ne sont pas significative. Cela voudra dire que ces variables n'influencent pas le délai de l'information comptable et financière dans ces unités périphériques.

Les variables telles que la formation du personnel comptable, le degré d'informatisation et le mode de gouvernance ont une influence positive et significative sur délai de communication de l'information comptable et financière. En d'autres termes toute augmentation de ces variables de recherche entraîne une augmentation du délai de communication de l'information financière et comptable des unités de santé périphériques.

Conclusion

Ce papier avait pour ambition d'analyser l'influence des facteurs explicatifs de l'organisation de la fonction comptable sur le délai de communication de l'information comptable et financière des unités périphériques. Ainsi l'organisation de la fonction comptable a été choisie pour apprécier le respect de ce délai. Les résultats indiquent que des unités de santé périphériques n'a pas la rapidité quant à la publication de ses états financiers annuels. Nous pouvons retenir à 78% de retard dans la publication de l'information comptable et financière. Ce qui traduit le non-respect du délai par des unités de santé périphériques considérée. Ce retard de publication des outputs comptables et financiers est expliqué significativement par la formation du personnel comptable, le degré d'informatisation du service comptable et le mode de gouvernance. Ce qui confirme bien les postulats de la théorie de la contingence. Au regard des différents résultats obtenus au cours de notre étude en contexte béninois, un certain nombre d'enseignements peuvent être faits tant sur le plan théorique que pratique.

Sur le plan théorique, nous pouvons retenir que la mobilisation de la théorie de contingence a permis de démontrer que le respect du délai de communication des outputs comptables et financiers dépend de l'organisation de la fonction comptable à travers les facteurs de contingence organisationnelle (le degré d'informatisation du service comptable et le mode de gouvernance). En outre, le fait qu'à notre connaissance, aucune étude n'ait mis en relation l'organisation de la fonction comptable et le respect du délai de communication des outputs

comptables et financiers est une contribution à la communauté scientifique sur les déterminants du système d'information comptable et financière en contexte béninois et en particulier dans les structures déconcentrées du ministère de la santé comme les directions départementales de la santé.

Sur le plan pratique, un certain nombre d'enseignements peuvent être faits à l'endroit de l'Etat. Il s'agit de la nécessité pour l'Etat d'investir dans le recrutement des personnes qualifiées pour son service comptable, car un comptable bien formé sera plus apte qu'un comptable sans formation initiale à la comptabilité et ayant appris la technique « sur le tas ». Par ailleurs, nous exhortons aussi les dirigeants des structures déconcentrées du ministère de la santé dont l'activité est dense de faire rapport du nombre de personnel limité à l'Etat afin d'augmenter le nombre de personnel qualifié du service comptable, car la réalisation des tâches et des activités nécessite des compétences techniques spécifiques. Conscient que tout ceci implique des moyens financiers importants, nous recommandons aux dirigeants de ces structures de l'Etat qui n'en disposent pas assez, à concentrer leurs efforts sur les activités dont ils ont la maîtrise et de confier la réalisation des autres activités comptables de moindre importance à un prestataire externe, qui est un spécialiste qui saura s'investir et l'étendue de sa diligence pourra influencer le respect du délai de communication. Cependant, les services comptables qui ont la capacité de réaliser plusieurs activités comptables seront à même de publier à temps et seront moins dépendant du prestataire externe.

Par ailleurs, il s'est avéré fastidieux d'analyser dans un même travail toutes les variables y afférentes et trouver une meilleure organisation de la fonction comptable. Ainsi, les recherches futures pourront prendre en compte d'autres variables à l'instar du niveau d'implication du comptable interne, la taille du cabinet d'expertise comptable et l'étendue de l'informatisation de l'activité comptable.

BIBLIOGRAPHIE

- Agongnon E. (2016) : « Contribution à l'efficacité des crédits délégués dans les structures déconcentrées du ministère de la santé : cas de des unités de santé périphériques », *mémoire de Licence Professionnelle en Finance et Comptabilité de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l'Université de Parakou*, p.81.
- Al-Eqab, M. & Adel, D. (2013): «The Impact of IT Sophistications on the Perceived Usefulness of Accounting Information Characteristics among Jordanian Listed Companies », *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 3, p.145-155.
- Barredy, C. & Darras, N. (2008) : « L'utilisation d'Internet dans la communication auprès des actionnaires minoritaires dans les unités périphériques familiales cotées », *Journal des unités périphériques familiales*, 1, 1, 41-68.
- Ben Hamadi, Z. (2013) : « Complexification des Systèmes Budgétaires et Profils des Dirigeant : Le Cas des. PME Tunisiennes » : *Thèse Pour Obtenir le Grade de Docteur en Business Administration, Département Sciences de Gestion, Université de Montpellier II*.
- Chapellier, P. (1994), « Comptabilités et systèmes d'information du dirigeant de PME : essai d'observation et d'interprétation des pratiques », *Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université de Montpellier II*.
- Chapellier, P. & Mohammed, A. (2010) : « Les pratiques comptables des dirigeants de PME syriennes dans un contexte de libéralisation de l'économie », in *Crises et nouvelles problématiques de la Valeur*, Nice, p.22.
- Chapellier, P. & Ben Hamadi, Z. (2012) : « Le système de données comptables des dirigeants de PME tunisiennes : complexité et déterminants », *Management international*, vol. 16, n° 4, p. 151-167.
- Chapellier, P., Mohammed, A. & Teller, R. (2013) : « Le système d'information comptable des dirigeants de PME syriennes : complexité et contingences ». *Management & Avenir*, 65 (7), 48-72. doi :10.3917/mav.065.0048.
- Christophe, B. (2000) : « Intention et comptabilité », *Encyclopédie de Comptabilité Contrôle de Gestion et Audit*, n° 01, p. 845-856.
- Daoud, H. & Triki, M. (2013), « Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Performance », *The International Journal of Digital Accounting Research*, Vol. 13, p. 1-35.
- Desreumaux, A. (1992) : « Structure d'entreprise », Vuibert.
- Djeudja, R. & Djoum Kouomou, S. (2019) : « Externalisation de la fonction comptable : risque et enjeux du côté prestataire », *Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 2 : Janvier 2019 » pp : 24 – 53*.
- Djongoue, G. (2015) : « Qualité perçue de l'information comptable et décisions des parties prenantes », *Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux*.
- Djoutsas, W. & al., (2013) : « Les déterminants de la complexité du système d'information

- comptable et financière dans les unités périphériques camerounaises », *Revue Marocaine de comptabilité, Contrôle et Audit*, n° 2, p. 142-171.
- Dupuis J. (2009), « *Le contrôle de gestion dans les organisations publiques* », Paris : PUF, p.170.
- Dumontier, P. & Raffournier, B. (1989) : « L'information comptable : pour qui ? Pourquoi ? », *Revue Française de Gestion*, no 73, mars- Avril- mai, p. 23-29.
- Dutta, P. & Bose, S. (2007): « Web-based corporate reporting in Bangladesh: an exploratory study », *The cost and management*, 35, 6, 29-45.
- EL YAACOUBI Y. & FARRAT O. (2021) « La perception de la qualité de la communication financière aux yeux des analystes financiers marocains. », *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, « Volume 5: Numéro 3 », pp: 114-137
- Euronext (2006) : « Recommandations pour un parcours boursier réussi sur le Marché Libre », consulté le 15 décembre 2006.
- Fossi A. D. & al. (2020) : « L'organisation de la fonction comptable et délai de communication de l'information comptable et financière : une étude empirique en contexte camerounais », *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit* », vol. 4, n° 2, p. 114-141.
- Hantem, A. (2019) : « L'introduction d'une comptabilité d'exercice au sein des centres hospitaliers universitaires au Maroc : Caractéristiques et analyses des facteurs d'adoption et de succès », *Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université Hassan II de Casablanca*, p.324.
- Houndjo, A. (2021) : « Facteurs impactant l'efficacité du comité d'audit sur le système de contrôle interne des unités périphériques publiques béninoises : une analyse axée sur les responsabilités du conseil d'administration, de la direction générale et des directions opérationnelles », *Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 4 : Numéro2 », pp : 1299-1326.*
- Houngbo M. S. (2022) « L'hypocrisie organisationnelle autour des actes et discours du contrôle de gestion dans l'entreprise publique béninoise », *Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 3 : Numéro 4 » pp :390- 408.*
- Ismail, N.A. & Malcolm, K. (2007): « Factors Influencing the Alignment of Accounting Information Systems in Small and Medium Sized Malaysian Manufacturing Firms », *Journal of Information Systems and Small Business*, vol. 1, n°1/2. p.1-20.
- Kalika, M. (1995) : « Structures d'unités périphériques, Réalités, déterminants et performances ». *Paris: Economica.*
- Khadaroo, I. (2005) : « Business reporting on the Internet in Malaysia and Singapore », *A comparative study, Corporate Communications*, 10, 1, 58-68.
- Lacombe-Saboly M. (1994) : « Les déterminants de la qualité des produits comptables : le rôle du dirigeant », *Thèse de doctorat en Sciences de gestion, Poitiers, Université de Poitiers.*
- Lamkaraf, I. (2020) : « La Contribution de l'Audit Interne à l'Amélioration de la Gouvernance des Unités périphériques Privées au Maroc », *Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 : Janvier 2020 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 1010 – 1027.*

- Lavigne, B. (1999) : « Contribution à l'étude de la genèse des états financiers des PME », *Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université Paris IX -Dauphine, p.432.*
- Lavigne, B. & St-Pierre, J. (2002) : « Association entre le système d'information comptable des PME et leur performance financière », 6ème Congrès international francophone sur la PME, Montréal.
- Lassoued, K. (2006), « Contribution à l'analyse de l'influence de la culture d'entreprise sur les pratiques de contrôle de gestion », *Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Université de Rennes.*
- Lavigne, B. & St-Pierre, J. (2002), « Association entre le système d'information comptable des PME et leur performance financière », 6ème Congrès international francophone sur la PME, Montréal.
- Lim, F.P.C. (2013) : «Impact of Information Technology on Accounting Systems », *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.3, n°2, p. 93-106.
- Mballa Atangana, Y. V. (2016) : « La production de l'information comptable au sein des unités périphériques camerounaises : vers l'urgence d'une réforme institutionnelle » ? *Revue de Management et de Stratégie*, (3:2), pp.48-77, www.revue-rms.fr.
- NGO, & Al. (2020). *Efficacité des outils de contrôle de gestion dans le pilotage des performances des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun* (Vol. 5). Revue africaine de management
- Ngongang, D. (2005) : « Pratiques comptables, systèmes d'information et performance des PME camerounaises », *Revue des Sciences de Gestion*, n° 216, p. 59-70.
- Nyengue Edimo, P. (2006) : « L'organisation du système d'information comptable des unités périphériques camerounaises : essai d'observation et interprétation des pratiques », *Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion, Bordeaux : Université de Bordeaux IV.*
- Nzokouo M.C. & Massimango T.H. (2020) « L'efficacité du contrôle de gestion dans les PME au Cameroun : une approche par le comportement du dirigeant », *Revue Internationale des Sciences de Gestion* «Volume 3 : Numéro 3» pp : 849 - 873
- Nzongang, J. (2008) : « Droit et organisation comptables : une approche d'organisation de la fonction comptable suivant la réglementation OHADA », *Revue de la Faculté de Sciences Sociales et de Gestion Vol 2, no2-2008.*
- Oyelere, P. & Mohamed, E. (2007): « Internet financial reporting in Oman », *Global Journal of Business Research*, 1, 2, 45-54.
- Pozniak, L. & Guillemette, F. (2013) : « Les dirigeants de PME et la communication financière sur l'Internet », *Revue internationale P.M.E.*, 26 (3-4), 139-167.
- Tankpe, T. A. (2019). *Pratiques de tableaux de bord et pilotage de la performance des hôpitaux Cas des hôpitaux publics au Togo.* JEACC.

Tchapnga J. (2018) : « Information comptable et financière, et financement des organisations sans but lucratif (OSBL) en Afrique : *le cas du GBU camerounais* », *Revue AIMS*, p.26.

Tikire, O., Feudjo, J.R. & Kaoutoing, S. (2013) : « Les déterminants du délai de publication des états financiers annuels : une étude empirique au Cameroun », *Revue Gestion et Organisation*, Vol. 5, n°2, p. 96-102.

Tondeur, H. & De La Villarmois, O. (2003) : « L'organisation de la fonction comptable et financière » Centre de services partagés versus externalisation : solution alternative ou situation intermédiaire ? », *Comptabilité - Contrôle - Audit*, 2003/1 Tome 9, p. 29-52.

Trueman, B. (1986) : « Why do managers voluntarily release earnings forecasts ? », *Journal of Accounting and Economics* 8, 53–72.